

MODERN TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUFUN YENİDEN BÜYÜLENİŞİ: HOCA AHMED YESEVÎ'NİN EDEBİ TEMSİLİ**Azimova Fotima Yashinbek Kızı**

Doktora Adayı, Araştırmacı

Andican Devlet Üniversitesi, Özbekistan

fatma.azimova97@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1564-5252

Özet. Bu makale, modern Türk edebiyatında tasavvufun “yeniden büyülenmesi” (re-enchantment) sürecini, XII. yüzyıl Türk sūfisi Hoca Ahmed Yesevî'nin edebî temsilleri üzerinden incelemektedir. Sosyolojik sekülerleşme ve post-seküler yeniden canlanma kuramlarına (M. Weber, Ch. Taylor, T. Asad) dayanarak, çalışmada 1990–2020 yılları arasında eser veren Türk yazarları — Mustafa Necati Sepetçioğlu, Mustafa Çevik, Aydın Hız ve Fatih Duman — romanlarında Yesevî'nin manevî mirasının nasıl yeniden yorumlandığı analiz edilir. Araştırma göstermektedir ki, bu romanlarda Yesevî figürü, çağdaş Türk toplumunda kültürel hafızanın ve seküler modernliğe karşı sembolik bir direnişin ifadesi olarak yeniden canlanmaktadır. Yazarlar onu yalnızca tarihsel bir velî değil, aynı zamanda ahlâkî bir rehber, birlik ve manevî bütünlüğün timsali olarak tasvir ederler. Makale ayrıca, Türk romanlarını Sadulla Siyoyev'in Özbekçe *Ahmad Yassaviy* romanı ile karşılaştırarak Yesevî imgesinin bütün Türkî edebî bağlam içindeki anlamını ortaya koyar. Sonuç olarak, modern Türk edebiyatında tasavvufun “yeniden büyülenme” süreci, manevî söylemi canlandırmakta; modern insanın ruhsal kimliğini hümanist bir anlayışla yeniden yorumlamakta ve kutsallığı edebiyatın estetik ve ahlâkî boyutu olarak yeniden inşa etmektedir.

Anahtar kelimeler: Ahmed Yesevî, tasavvuf, Türk edebiyatı, yeniden büyülenme, post-sekülerizm, benlik, maneviyat, karşılaştırmalı edebiyat, Türk-İslam sentezi, kültürel hafıza.

Annotation: This article examines the revival of Sufism in contemporary Turkish literature through the fictional portrayals of Khoja Ahmad Yasawi, a pivotal 12th-century Turkic Sufi figure. The study examines the reinterpretation of Yasawi's spiritual legacy by Turkish novelists from the 1990s to the 2020s—specifically Mustafa Necati Sepetçioğlu, Mustafa Çevik, Aydın Hız, and Fatih Duman—through the lenses of secularization and post-secular revival, in relation to contemporary identity discourses and the Turkish-Islamic synthesis. Utilizing comparative literary and cultural analysis, the study demonstrates that the resurgence of Yasawi in fiction

serves as a manifestation of cultural memory and a symbolic opposition to secular modernity. The novels depict Yasawi as a moral compass and a mythic archetype who reinstates meaning, unity, and transcendence in a period characterized by fragmentation. The article places the character of Yasawi in a larger Turkic literary context by comparing Turkish literary trends to the Uzbek novel "Ahmad Yassaviy" by Sadulla Siyoyev. This context deals with spirituality, nationhood, and post-secular imagination. This study illustrates how the "re-enchantment" of Sufism in Turkish fiction revitalizes spiritual discourse, humanizes contemporary identity, and reclaims the sacred as a vital aesthetic and ethical dimension of literature.

Key words: Ahmad Yasawi, Sufism, Turkish literature, re-enchantment, post-secularism, identity, spirituality, comparative literature, Turkish-Islamic synthesis, and cultural memory

Giriş. Aydın Hız'ın *Benim Gönlüm Bir Kuştur* adlı romanını eline alan okur, kendisini ortaçağ dervişleri ve hankâhlarının dünyasında değil, şüphe ve yalnızlıkla dolu modern insanın ruh hâlinde bulur. Ancak bu modern bilinç içinden, yaklaşık bin yıl önce yaşamış olan Türkistan velîsi Hoca Ahmed Yesevî'nin sesi yankılanır. Şu soru kendiliğinden ortaya çıkar: Neden XII. yüzyılın bir sūfisi XXI. yüzyılın okuruna hâlâ seslenmektedir?

Yesevî imgesinin modern romanlarda yeniden görünmesi, aslında bir paradoksla-kutsallığın modernitedeki sürekliliğiyle - ilişkilidir. Klasik menâkıbnâmelerde (velî biyografilerinde) velîler mucizeler gösteren, gökle yer arasında aracılık eden kişiler olarak tasvir edilirdi. Oysa modern edebiyat, seküler ve rasyonel düşüncenin hâkim olduğu bir dünyada doğmuştur. Max Weber bu süreci "dünyanın büyüünün bozulması" (*Entzauberung der Welt*) olarak adlandırmıştı. Buna rağmen Yesevî geri döner — artık mucizevî bir figür değil, içsel bir ses, bir yol gösterici, kültürel hafızanın yaşayan bir sembolü olarak. Bu dönüş, dinsel bir nostalji değil; Charles Taylor'un vurguladığı gibi, "bütünlüğe yöneliş", yani anlam arayışındaki modern insanın içsel ihtiyacıdır.

Aydın Hız, Mustafa Çevik (*Zamanın Oğlu*), Mustafa Necati Sepetçioğlu (*Yeşil Hoca Ahmed* üçlemesi) gibi Türk yazarlarında Yesevî, modern insanın manevî refakatçisi olarak yorumlanır. Sadulla Siyoyev'in Özbekçe *Ahmad Yassaviy* romanında ise o, millî uyanış ve ruhsal özgürlüğün simgesine dönüşür. Böylece bu romanlar, yalnızca edebî bir yenilik değil, aynı zamanda modern toplumların kendini yenileme, velîler aracılığıyla anlamı yeniden kurma süreçlerini yansıtır.

Son yıllarda “yeniden büyülenme” (*re-enchantment*) kavramı edebiyat arařtırmalarında geniş biçimde tartışılmaktadır. Weber'in “dünyanın büyüden arındırılması” düşüncesine karşılık olarak Taylor (2007), modern dünyanın aslında yeni manevî tahayyüller için bir zemin oluşturduğunu belirtir. “Yeniden büyülenme”nin en kalıcı biçimlerinden biri, velîlerin edebiyatta yeniden yorumlanmasıdır. Hristiyan *Vitae Sanctorum* (“Azizler Hayatı”) ya da İslâmî menâkıbnâmelerde bu figürler ahlâkî ders, temeller ve kültürel arketipler işlevi görmüştür. Ahmet Yaşar Ocak bu eserleri “kolektif hafıza hazinesi” olarak nitelendirir. Günümüz romanları bu mirası sürdürmekte, ancak onu modern bir estetik forma dönüştürmektedir: mucizeler sembollere, vahiyler içsel deneyimlere dönüşür. Velîler artık doğayı değil, insan vicdanını uyandırır.

Metodoloji. Araştırma, karşılaştırmalı edebiyat yaklaşımına dayanmaktadır. Metodolojik temeller şunlardır:

•**Metin analizi:** Seçilen romanlarda Yesevî imgesinin edebî işlevi, dil ve sembol düzeyleri incelenmiştir.

•**Metinlerarasılık yaklaşımı:** Eserler, İslâmî menâkıbnâme geleneği ile Hristiyan ve Budist hagyografik modellerle karşılaştırılmıştır.

•**Kuramsal temel:** M. Weber ve Ch. Taylor'un “büyüden arınma” ve “yeniden büyülenme” kavramları, Ahmet Yaşar Ocak'ın Türk tasavvufî hagyografyası üzerine çalışmaları esas alınmıştır.

•**Karşılaştırmalı boyut:** Türk ve Özbek yazarların eserlerinde Yesevî imgesinin millî-kültürel bağlamdaki özgünlükleri karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar / Analiz . Orta Çağ'da hagyografik metinler, velî imgesini manevî bir sembol olarak biçimlendirmiştir. Hristiyan geleneklerinde onlar saflık ve iman timsali; İslâm menâkıblarında ise mucizevî pîrlere ve manevî mürşidlerdir. Bu figürlerde bireysel kişilikten ziyade ahlâkî öz ön plandadır.

Modern Türk romanı bu arketipi koruyarak onu seküler bağlamda yeniden yorumlar: mucize içsel yansıma, keramet ise ruhsal uyanışa dönüşür. Aydın Hız, Mustafa Çevik, Fatih Duman ve Sepetçioğlu'nun eserlerinde Yesevî, İslâm mirası ile modern benlik arasında bir köprü işlevi görür. Aydın Hız'ın *Benim Gönlüm Bir Kuştur* (2021) romanında Yesevî, şehirli, ruhen yorgun insanın içsel dostu olarak yeniden canlanır. Artık uzak bir tarihî figür değil, modern insanın içsel sükûnetinde yankılanan bir manevî rehberdir.

Özbek edebiyatında ise Sadulla Siyoyev'in *Ahmad Yassaviy* romanı, velî imgesini Sovyet sonrası dönemin millî ve manevî diriliş sembolü olarak yorumlar. Türk yazarları seküler toplumdaki manevî boşluğu doldurmaya çalışırken, Özbek yazarı

tarihî kopuştan sonra kutsallığı yeniden tesis etmeyi amaçlar. Her iki yönelimde de Yesevî imgesinin temel özü — bütünlük ve ruhsal birliği yeniden kurmak — değişmez.

Böylece menâkıbnâme artık modern roman biçiminde yaşamaktadır: mucize anlatısı içsel deneyime, kolektif hafıza bireysel tecrübeye dönüşür. Yesevî aracılığıyla edebiyat, kutsal ile seküler arasındaki sınırı estetik biçimde yeniden tanımlar.

Tartışma. Bulgular, Ahmed Yesevî imgesinin modern Türk edebiyatında velî portresi oluşturma geleneğini sürdürdüğünü, fakat onu yeni bir estetik forma dönüştürdüğünü göstermektedir. Berman'ın (1979) belirttiği gibi, “velîlerin hayat hikâyeleri halkın gündelik okuma edebiyatıydı ve ahlâkî tahayyülü biçimlendirmişti”[6, s.14]. Dolayısıyla velî imgesi her dönemde didaktik, estetik ve toplumsal bir anlam taşımıştır.

Ahmet Yaşar Ocak menâkıbnâmeleri “ne tarih ne de efsane, fakat dinî tahayyülün ifadesini içeren kültürel hafıza metinleri” olarak tanımlar [9, s.42]. Yesevî - Pîr-i Türkistan- bu kolektif hafızanın merkezî sembolüdür. Modern romanlar bu işlevi değiştirmiş, fakat özünü korumuştur: artık velî dışsal mucizelerin değil, içsel dönüşümün aracıdır. Charles Taylor şöyle yazar: “Büyüden arınmış bir dünyada bile, insanın bütünlüğe sıradan refahtan öte bir anlama yönelişi sürer” [12, s.5]. Yesevî imgesinin modern romanlarda yeniden ortaya çıkışı, tam da bu yönelişe yanıt verir. Talal Asad ise sekülerizmin “dini ortadan kaldırmadığını, fakat onun görünüş şartlarını değiştirdiğini” belirtir [1, s.25]. Edebiyat bu yeni koşullardan biridir: rüyalar, semboller, hikmetler aracılığıyla Yesevî'nin karizması modern okur için yeniden biçimlenir.

Siyoyev'in romanında velî, millî uyanışın sembolü olarak yeniden doğarken; Türk romanlarında ruhsal boşluğu dolduran post-seküler bir figüre dönüşür. DeWeese bu durumu “velî anlatılarının kültürel ihtiyaçlara uyum sağlama yeteneği” olarak açıklar [7, s.67]. Bu olgu evrenseldir: Avrupa edebiyatında Assisili Fransis, Rus edebiyatında Sergiy Radonejski benzer işlevi üstlenmiştir. Klimek de şöyle yazar: “Velî, edebiyatta asla tarihsel bir şahsiyetle sınırlı değildir; her dönem kendi ihtiyacına göre onu yeniden biçimlendirir” [8, s.98].